

XORIJIY TILLARNI O‘QITISHDA RAQAMLI TA’LIM TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI

Madina Isakova,

Xalqaro Nordik universiteti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Raqamli ta'lim texnologiyalari integratsiyasi natijasida chet tillarini o'rganish manzarasi sezilarli darajada o'zgardi. Ushbu maqola o'qitish va o'rgatish jarayonini yaxshilashda ushbu texnologiyalarning ko'p qirrali rolini o'rganadi. Raqamli vositalarning imkoniyatlarini tahlil qilib, maqolada ularning tilni o'zlashtirishning turli jihatlariga qo'shgan hissasi, jumladan, faollikni oshirish, shaxsiylashtirilgan o'rganish va haqiqiy materiallarga kirishni yaxshilash ta'kidlangan. Muhokama texnologik yutuqlar bilan bir qatorda pedagogik integratsiya zarurligini ta'kidlaydi, bu vositalar til o'rganishning belgilangan tamoyillarini qo'llab-quvvatlash uchun samarali qo'llanilishini ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: Raqamli ta'lim texnologiyalari, xorijiy tillarni o'rganish, tilni o'zlashtirish, pedagogik integratsiya, jalb qilish, shaxsiylashtirilgan ta'lim.

Raqamli asr ta'limning yangi davrini boshlab berdi, texnologiya o'qitish va o'rgatish jarayonida tobora muhim rol o'ynamoqda. Chet tillari ta'limi sohasida raqamli ta'lim texnologiyalari an'anaviy o'qitish metodologiyalarini to'ldiruvchi va takomillashtiruvchi ajralmas vositaga aylandi. Ushbu maqolada ushbu texnologiyalarning chet tillarini o'rgatishdagi ahamiyati ko'rib chiqiladi, ularning o'quvchilarning faolligiga, shaxsiylashtirilgan o'rganishga va foydalanish imkoniyatiga ta'siri ta'kidlanadi.

Raqamli ta'lim texnologiyalarining keng integratsiyalashuvi til ta'limi manzarasini sezilarli darajada o'zgartirdi. Raqamli vositalar va resurslarning jadal rivojlanishi bilan o'qituvchilarga chet tillarini o'qitish va o'rganishni yaxshilash uchun noyob imkoniyatlar taqdim etiladi. Ushbu maqolada biz raqamli ta'lim

texnologiyalarining chet tillarini o'rgatishdagi ahamiyatini ko'rib chiqamiz, ularning tilni o'zlashtirishda, madaniy tushunishni targ'ib qilishda va talabalarni til o'rganish tajribasiga jalb etishdagi rolini yoritib beramiz.

Raqamli ta'lim texnologiyalari til ta'limi sohasida ko'plab afzalliklarni taqdim etadi. Interfaol til o'rganish platformalari, multimedia resurslari va mobil ilovalar tillarni o'rgatish va o'rganishda inqilob qildi. Ushbu vositalar talabalarga asl til materiallari, interfaol mashqlar va madaniy tajribalardan foydalanish imkoniyatini beradi va shu bilan ularning tilni bilish va madaniy kompetentsiyasini oshiradi. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar individual ta'lim uslublari va afzalliklarini hisobga olgan holda shaxsiylashtirilgan va moslashtirilgan o'rganish tajribasini beradi. Raqamli vositalardan foydalanish orqali o'qituvchilar talabalarning ishtiroki va til o'rganishga bo'lgan ishtiyoqini ilhomlantiradigan dinamik va qiziqarli til darslarini yaratishi mumkin.

Chet tillarini o'rganish an'anaviy tarzda sinfda o'qitish, darsliklar va eslab qolishga tayangan. Biroq, raqamli ta'lim texnologiyalarining paydo bo'lishi yangi imkoniyatlar davrini boshlab berdi. Bu texnologiyalar interaktiv ilovalar, multimedia resurslari, onlayn til o'rganish platformalari va sun'iy intellektga asoslangan yechimlarni o'z ichiga olgan keng ko'lamli vositalarni o'z ichiga oladi.

Raqamli ta'lim texnologiyalarining eng muhim afzalliklaridan biri ularning o'quvchilarni interfaol va immersiv tajribaga jalb qilish qobiliyatidir. Duolingo, Babbel va Rosetta Stone kabi til o'rganish ilovalari o'rganishni yanada qiziqarli va motivatsion qilish uchun o'yin usullaridan foydalanadi. Ushbu platformalar ko'pincha izchil amaliyot va taraqqiyotni rag'batlantirish uchun ballar, nishonlar va peshqadamlar jadvali kabi elementlarni o'z ichiga oladi.

Bundan tashqari, multimedia kontenti, jumladan, videolar, audio yozuvlar va interfaol mashqlar turli xil o'rganish uslublari mos keladi va o'quvchilarni qiziqtiradi. Virtual haqiqat (VR) va kengaytirilgan haqiqat (AR) texnologiyalari o'quvchilarga

simulyatsiya qilingan real dunyo muhitida til ko'nikmalarini mashq qilish imkonini beruvchi yanada chuqurroq tajribalarni taklif etadi.

Raqamli ta'lim texnologiyalarining afzalliklari:

Raqamli vositalar ko'pincha interfaol elementlar, o'yin usullari va multimedia kontentini o'z ichiga oladi, bu esa o'quv jarayonini talabalar uchun yanada qiziqarli va rag'batlantiradi. Bu motivatsiyaning oshishiga va til o'rganishga nisbatan ijobiy munosabatga olib kelishi mumkin.

Texnologiya yanada individuallashtirilgan o'rganish tajribasiga imkon beradi. Moslashuvchan ta'lim platformalari kontent va faoliyatni talabaning o'ziga xos ehtiyojlari va o'rganish tezligiga moslashtirishi mumkin. Bundan tashqari, raqamli vositalar o'z-o'zidan o'rganish imkoniyatini beradi, bu esa o'quvchilarga qiyin bo'lgan sohalarga e'tibor qaratish imkonini beradi.

Internet filmlar, musiqa, yangiliklar maqolalari va ijtimoiy media kontenti kabi juda ko'p haqiqiy manbalardan foydalanish imkonini beradi. Ushbu materiallarni darslarga qo'shish orqali o'qituvchilar o'quvchilarni real dunyo tillaridan foydalanish va madaniy nuanslarni ochib berishlari mumkin.

Video konferensal aloqa platformalari kabi hamkorlikdagi onlayn vositalar talabalarga ona tilida so'zlashuvchilar bilan muloqot qilish va xavfsiz va qo'llab-quvvatlovchi muhitda muloqot qilish ko'nikmalarini mashq qilish imkonini beradi.

Raqamli vositalar o'quvchilarning faoliyati haqida darhol fikr bildirishi mumkin, bu ularga yaxshilanishi kerak bo'lgan sohalarni aniqlash va vaqt o'tishi bilan ularning taraqqiyotini kuzatish imkonini beradi.

Raqamli texnologiyalar individual ehtiyojlar va malaka darajalariga moslashtirilgan shaxsiylashtirilgan ta'lim yo'llarini yaratishga imkon beradi. Sun'iy intellekt (AI) bilan ta'minlangan moslashuvchan ta'lim tizimlari o'quvchilarning kuchli va zaif tomonlarini baholaydi va shunga mos ravishda tarkibni moslashtiradi. Masalan, Memrise va Mondly kabi platformalar o'quvchilarning tegishli darajadagi

qiyinchiliklarni olishlarini ta'minlash uchun moslashtirilgan darslar va fikr-mulohazalarni taqdim etish uchun AI algoritmlaridan foydalanadi.

Shaxsiylashtirilgan ta'lim nafaqat har bir talabanning o'ziga xos ehtiyojlarini qondiradi, balki o'z-o'zidan o'rganishga yordam beradi. Talabalar istalgan vaqtda va istalgan joyda materiallarga kirishlari mumkin, bu esa an'anaviy sinf muhitidan tashqari uzluksiz o'rganishni osonlashtiradi.

Raqamli ta'lim texnologiyalari geografik va ijtimoiy-iqtisodiy to'siqlarni yo'qotib, til o'rganish resurslariga kirishni sezilarli darajada yaxshiladi. Onlayn platformalar ko'plab bepul va arzon resurslarni taklif etadi, jumladan, til kurslari, o'quv videolari va amaliyot mashqlari. Ta'limning bunday demokratlashuvi turli millatga mansub o'quvchilarning yuqori sifatli til o'rgatishdan foydalanishini ta'minlaydi.

Bundan tashqari, virtual sinflar va onlayn repetitorlik xizmatlari o'quvchilarni dunyo bo'ylab ona tilida so'zlashuvchilar va tajribali o'qituvchilar bilan bog'laydi. iTalki va Preply kabi platformalar o'quvchilarga turli til va madaniyatlarga mansub repetitorlar bilan gaplashishni mashq qilish imkoniyatini beradi, bu esa ularning til va madaniyatlararo malakasini oshiradi.

Qiyinchiliklar va mulohazalar:

Raqamli ta'lim texnologiyalarining ko'plab afzalliklariga qaramay, ularni til ta'limiga integratsiyalash muammolardan holi emas. Talabalar va o'qituvchilar o'rtasida texnologiyaga kirish, raqamli savodxonlik va turli darajadagi texnologik mahorat til o'rganish uchun raqamli vositalardan samarali foydalanishda to'siqlarni keltirib chiqaradi. Bundan tashqari, onlayn til resurslarining sifati va haqiqiyliги bilan bog'liq muammolar diqqat bilan ko'rib chiqishni talab qiladi. O'qituvchilar til o'rganish maqsadlariga mos keladigan ishonchli va pedagogik jihatdan asoslangan manbalarni aniqlash uchun raqamli ta'lim texnologiyalarining keng manzarasini keuzishlari kerak.

Raqamli ta'lim texnologiyalari innovatsion va inklyuziv ta'lim muhitini rivojlantirish orqali til ta'limi manzarasini o'zgartirish imkoniyatiga ega. Virtual haqiqat simulyatsiyalari, sun'iy intellektga asoslangan til o'rgatish tizimlari va onlayn

hamkorlik platformalari tilni chuqur o'rganish va madaniyatlararo o'zaro aloqalar uchun yangi yo'llarni taklif qiladi. Til ta'limida raqamli texnologiyalarning integratsiyasi nafaqat tilni bilish darajasini oshiradi, balki madaniyatlararo kompetentsiya va global fuqarolikni ham rivojlantiradi. Raqamli vositalar rivojlanishda davom etar ekan, dinamik va moslashuvchan til o'rganish tajribasini yaratish imkoniyatlari cheksiz bo'lib, til ta'limi kelajagini shakllantiradi.

Raqamli texnologiyalar ko'plab afzalliklarni taqdim etsa-da, ularni mustahkam pedagogik asosda samarali integratsiya qilish juda muhimdir. Sifga oddiygina texnologiyani kiritish yetarli emas. O'qituvchilar ushbu vositalar tilni o'rganishning belgilangan tamoyillarini qanday qo'llab-quvvatlashi va aniq o'quv maqsadlariga erishish uchun ishlatilishi mumkinligi haqida o'ylashlari kerak.

Raqamli ta'lim texnologiyalari xorijiy tillarni o'rganishni yaxshilash uchun kuchli vositalar to'plamini taklif etadi. Ushbu vositalarning imkoniyatlaridan foydalangan holda va ularning samarali pedagogik integratsiyasini ta'minlash orqali o'qituvchilar talabalar uchun yanada qiziqarli, shaxsiylashtirilgan va samarali o'rganish tajribasini yaratishi mumkin, natijada maqsad tilni chuqurroq tushunish va malakasini oshirishga yordam beradi.

Raqamli ta'lim texnologiyalari chet tillarini o'qitishda inqilob qildi va o'quvchilarning faolligini, shaxsiylashtirish va foydalanish imkoniyatini oshiradigan innovatsion yechimlarni taklif qildi. Ushbu texnologiyalar rivojlanishda davom etar ekan, ular til ta'limini yanada o'zgartirish, uni yanada samarali va inklyuziv qilish salohiyatiga ega. O'qituvchilar va siyosatchilar o'zlarining afzalliklarini maksimal darajada oshirish va o'quvchilarni globallashtirgan dunyoga tayyorlash uchun ushbu vositalarni qabul qilishlari va birlashtirishlari kerak.

Chet tillarni o'rgatishda raqamli ta'lim texnologiyalarining ahamiyatini ortiqcha baholab bo'lmaydi. Texnologiya taraqqiyotda davom etar ekan, o'qituvchilarga til o'rganish tajribasini qayta belgilash uchun misli ko'rilmagan imkoniyatlar taqdim etiladi. Raqamli vositalar potentsialidan foydalangan holda, til

o'qituvchilari tilni o'rganish uchun qiziqarli, immersiv va madaniy jihatdan boyitilgan muhitlarni rivojlantirishlari mumkin. Raqamli ta'lim texnologiyalarining til ta'limiga integratsiyalashuvi o'quvchilarni o'zaro bog'langan dunyoda rivojlanish uchun zarur bo'lgan til ko'nikmalari va madaniy xabardorlik bilan jihozlash uchun katta va'da beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Biletska, I. O., Paladieva, A. F., Avchinnikova, H. D., & Kazak, Y. Y. (2021). The use of modern technologies by foreign language teachers: developing digital skills. *Linguistics and Culture Review*, 5(S2), 16-27.

2. Zakharova, D. S. (2020). DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING/LEARNING FOREIGN LANGUAGES. In *FUNCTIONAL ASPECTS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION. TRANSLATION AND INTERPRETING ISSUES* (pp. 640-646).

3. Morozova, A. L., Byzina, Y. N., Trostina, K. V., & Godina, D. K. (2020). Information Technologies in Foreign Language Education. *European Journal of Contemporary Education*, 9(4), 827-838.

4. Nagy, T. (2021). Using technology for foreign language learning: The teacher's role. *Central European Journal of Educational Research*, 3(2), 23-28.